

EL MÉTODO TAM-C PARA LOFOSCOPIA

Por: Wilber J. Torres Soria

Realizado en Lima Perú, octubre de 2025.

<https://doi.org/10.13140/RG.2.2.23419.78886>

El estudio lofoscópico (dactiloscópico, quiroscópico y pelmatoscópico) es eminentemente comparativo, por lo que necesariamente se deben tener como mínimo dos muestras:

1. **Indubitada:** Es aquella de la cual se tiene CERTEZA de su procedencia, es decir que indudablemente está establecido que es de pulpejo dactilar HUMANO.
2. **Dubitada:** Es aquella sobre la cual NO se tiene CERTEZA de su procedencia, ya que puede ser procedencia de pulpejo HUMANO o de fabricación ARTIFICIAL

Su estudio se da en III Niveles y una fase denominados: TAM-C

I NIVEL – Tipológico: Se encuentra dentro del rango estructurativo **CUALITATIVO**

Su nivel de medición es en centímetros (cm)

En este estadio se debe llegar a establecer el tipo de dactilograma conforme a la fuerza del diseño o al flujo crestal, realizándose la clasificación. De su estudio se establece:

- 1) Inclusión.
- 2) Indeterminación.
- 3) Exclusión.

II NIVEL - Acotativo: Se encuentra dentro del rango numérico **CUANTITATIVO**

Su nivel de medición es en milímetros (mm)

Es el cotejo entre las muestras dubitada e indubitada en el sistema biométrico automatizado AFIS o acotación manual por el experto, ubicándose minucias o puntos característicos para llegar a la siguiente conclusión:

- 1) Identidad Personal (si hay certeza del origen la muestra)
- 2) Similitud Dactilar (Si NO hay certeza del origen de la muestra).
- 3) Exclusión Dactilar (No se corresponden la muestra dubitada MD y la de comparación MC)

III NIVEL - Microscópico: Se encuentra dentro del rango holístico **CUALI-CUANTITATIVO**

Su nivel de medición es en micras (μm)

En este nivel se estudian los poros, las crestas, los surcos interpapilares a fin de establecer si hay características humanas o artificiales, también se estudian las líneas alboscópicas apreciadas. Se pueden establecer en representación "figurada" la forma de los poros, formas de las crestas, sus medidas, presencia de crestas incipientes, separación de los surcos, presencia de líneas alboscópicas permanentes o temporales, así como presencia o no de cicatrices. Aquí se debe establecer:

- 1). Originalidad (si es de procedencia humana) o Imitación (si es de origen artificial).
- 2). Identidad Personal (en forma asociada a la dactiloscopia).

FASE: Comprobacional. Se encuentra dentro del rango **COMPROBATIVO**

El estudio realizado debe encontrarse en condiciones de ser comprobado por otro(s) experto(s) llegándose a las siguientes conclusiones:

- 1) SÍ, se corrobora la conclusión.
- 2) NO, se corrobora la conclusión.

Revisión por pares:

N°	Grado Académico	Nombres y apellidos	Nacionalidad y N° móvil	Documento de Identidad	Especialidad criminalística	1. SI Axiomático		2. NO Axiomático	
01	MS.c	José Luis Castañeda López	México +52 5516574234	CURP N° CALL681129HGROSPS09	Lofoscopia forense	SI			
02	MS.c	Enrique Mauricio Ramos Bahena	México +52 1 56 1169 1827	CURP N° RABE690715HDFMHN03	Lofoscopia forense	SI			
03	MS.c	Waldo Esteban Adonis Rojas	Chile +56 975890032	RUN N° 14153906-K	Lofoscopia forense	SI			
04	Ph.D	Roberto Moreno Dillon	Ecuador +593 998853848	CC. N° 0602216483	Ciencias Forenses y criminalística	SI			
05	MS.c	Sean Vázquez Hernández	México +52 4737564012	CURP N° VAHS820407HGTZRN03	Lofoscopia forense	SI			